

XUDOYORXONNING UCHINCHI HUKUMRONLIK DAVRI

Rustamov Umidjon

Farg'ona Davlat Universiteti Tarix fakulteti 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8028276>

Annotatsiya. Mustaqillik sharofati bilan o'zbek xalqining ko'p asrlik boy tarixini, yuksak ma'naviy va madaniy me'rosini o'rganish, uni turli mafkuralardan, soxtalashtirishlardan xoli holatda, ilmiy jihatdan xolis va haqqoniy yoritish va qayta tiklash uchun keng imkoniyatlar vujudga keldi. So'nggi yillarda O'zbekiston tarixining ko'pgina masalalari o'zining yechimini topib kelmoqda. O'zbekistonda amalga oshirilgan tub islohotlar mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy hayotini rivojlantirish bilan birgalikda, milliy tariximizni xolisona yoritishga zamin yaratmoqda.

Ushbu maqolada shubu xonlikning so'ngi hukmdori Xudoyorxonning uchinchi hukumronlik davri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar. Rus bosqinlari, Amir Muzaffar, qo'zg'olonlar, Po'latxon, jabr-zulm, zo'ravonlik, soliqlar.

Xudoyorxon Amir Muzaffar yordami bilan xonlik taxtini qayta egallashga muvaffaqa bo'ldi. Bu jarayonda unga Olloyorbek parvonachi [2, 274], Yaqubbek g'ulom, Samarqand hokimi Sher Ali g'ulomlar yordam berdilar. 1865-yil 15-iyulda Xudoyorxon Qo'qonga kirib keldi va xonlik taxtini egalladi. Ammo Buxoro qo'shinlar kelishi xonlik aholisi uchun o'gir kechdi. Amir Muzaffar qo'shinlari Qo'qon atrofidagi qishloqlarni taladilar. [1, 128-129] Amir Muzaffar shohona buyumlar, to'plar, miltiqlar, qurol-aslahalar, gilamlar hamda 300-400 xotin-qizlar, oddiy aholi bolalarini asir olib Qo'qon xonligidan chiqib ketadi. [1, 129] Albatta o'sha vaqtda Amir Muzaffar Qo'qon ichiga kirmoqchi bo'ladi, lekin Xudoyorxon mulozimlari maslahatiga ko'ra Muzaffarni ortga qaytishga ko'ndiradi va uming yoniga Qanotshoh otaliqni yuboradi. Ammo Amir Muzaffar ma'lum vaqt o'tgach Qanotshohni o'ldirtirib yuboradi. [2, 239]

Qirg'iz-qipchoq guruhlarining yetakchilaridan Abdurahmon oftobachi (Musulmonqulning o'g'li), Karimquli dasturxonchining o'g'li, Muhammaddiyor qo'shbegi o'g'li va Toshqaro Xudoyorxonga kelib tobeligini izhor qilganiga qaramay baribir tutib qatl qilinadi.

Xudoyorxon Sulton Murodbekni Marg'ilonga, Do'stumboyni Andijonga, Do'st-Muhammad eshikog'asi qoraqalpoqni Baliqchiga hokim etib tayinlab, unga qarshi bo'lgan qirg'iz-qipchoq jamolariga qarshi kurash boshlaydi. Lekin bu bilan Xudoyorxon xonlikdagi qipchoq va qirg'izlarning hokimiyatini tugata olmaydi. Qirg'iz jamolaridan iborat guruh 1867 yilda Xudoyorxonga qarshi bosh ko'taradi va Mallaxonning o'g'li Sulton Sayidxonni Buxorodan olib kelib taxtga o'tkazmoqchi bo'ladi. [3, 78] Xudoyorxon Marg'ilon va O'shda xonlik xazinasi uchun soliq olishi muvaffaqiyatsiz tugaydi. [3, 80] Qipchoq va qirg'izlarning ko'pchiligi endi xonlikka qarshi kurash uchun ruslar tomoniga o'tadi. 1873-1875-yillari O'zgand va O'sh qirg'iz jamoalari Ma'mur Mirg'aniev rahbarligida bosh ko'taradi. Ularga qarshi 2 marta Sulton Murodbek yurish qilib, istilochilarni qattiq jazolaydi. 3 marotaba Xudoyorxon Abdurahmon oftobachi va Iso Avliyoni katta qo'shin bilan yuborib, bosh ko'targan qirg'iz-qipchoqlarni qirg'in qiladi. «Tarixi Aziziy»ning muallifi Muhammadaziz Marg'iloniy bu yurish hamda qirg'izlarga nisbatan ko'rsatilgan zulmni mufassal bayon qilgan. [4, 30]

Ayni paytda Rossiya imperiyasining Turkistonga tajovuzlari yanada avj ola boshladi. O'zaro urush va nizolar foydalangan rus qo'shinlari Jizzax tomon yurish boshladi. Tarixchi Avaz Muhammad Attor Turkistondagi ayni vaziyatga baho berar ekan shunday yozadi: "Xon

Xudoyor ham saltanat taxtida o'turub, hali murod gulini hidlamasdan, osoyishtalik damini surmasdan turib, tinch Ho'qandi latif viloyatida katta fatarot yuz berdi. Yigirma yetti yil mobaynida yil sayin, oy sayin, kun sayin qotillik, birodarkushlik janjallari avjiga chiqadi. Hatto dushmanga qarshi chiqadigan bir mard kishi topilmaydur. O'n uch yildurki, o'rus kofirlari bostirib kirib Oqmasjid, Qozonlidan to Avliyoota, Marka, Bishkak, Olma-ota, Chulek qo'rg'onlarigacha zabt etdilar. Ko'p odamlar kofirlar bilan bo'lgan jangda talafot ko'rdi va viloyatning shunday xarobaga aylanishi olam ahliga ma'lum va ravshandur. Bundan tashqari, shu yil qahatchilik kelib, odamlarning toqati toq bo'ldi. Ho'qandi latif viloyatining aholisi davr jafosi kulfatiga giriftor bo'ldilar." [1, 30]

Ayni paytda Xudoyorxon va Amir Muzaffar ruslarga qarshi birgalikda kurashishga kelishib olishadi. Ammo Amir Muzaffarning Qo'qon qo'shinlaridan ruslarga qarshi kurashda foydalanmoqchiligini bilgacha va Sankt-Peterburga Qo'qon elchisi bo'lib ishlagan Mirza Hakim parvonachi maslahatiga ko'ra o'zining fikridan qaytadi. Mirzo Olim Mushrif keltirgan ma'lumotlarga ko'ra Buxoro qo'shinlari mag'lubiyatidan keyin Xudoyorxon Qo'qonga qaytib kelib, Rossiyaga rasmiy xat bilan elchi yuboradi va ular bilan do'stona a'loqalar o'rnatishga harakat qiladi. [3, 78] 1867-yilda yanvar oyida Rossiya davlati bilan savdo bitimi imzolandi. Unga ko'ra, rus savdogarlari xonlik hududida hohlagan yerida savdo nuqtalari ochishlari, musulmon savdogarlari kabi 2,5 foiz miqdorida boj to'lashlari haqida kelishib olindi. Shu bilan birga rus savdogarlarining xavfsizligi kafolati Qo'qon xoni zimmasiga yuklatilgan edi.

Xudoyorxon 1868-1873 yillar davomida Rossiya bilan munosabatni yaxshilash uchun Toshkentga ko'p sovg'a va tortiqlar yuboradi. Rossiya savdogarlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratadi. Lekin shu orada ichki zulm va siyosat keskinlashib boradi. Xudoyorxon buyrug'i bilan Qo'qonga qaytgan Sulton Sayyidxon ibn Mallabek 1868 yili qatl etiladi. 70-yillarning boshlarida Xudoyorxon qo'shin sonini ko'paytirib, otliq lashkar sonini 12 mingga yetkazadi va ularni qurol-aslaha bilan ham ta'minlaydi.

Rossiya bilan do'stona munosabatlar ma'lum vaqt davomida ularning bosqinlarini oldini olgan bo'lsa-da, mamlakat ichkarisidagi ahvol o'g'ri edi.

Xudoyorxon uchinchi hukumronligi oldingi davrlariga qaraganda shavqatsiz bo'ldi. Xon tomonidan 1866-1871-yillar davomida 3000 ta kishi yashirincha o'ldirilgani ma'lum bo'ldi. [5, 36-37] Aholiga solingan soliqlar borgan sari o'g'irlashib bordi. Bunga sabab sifatida Rossiyaga to'lanadigan tovon puli ko'rsatilar edi. XIX asrning birinchi yarmida Umarxon va Muhammadalixon davrlarida olib borilgan soliq siyosati Xudoyorxon davriga kelib talon-torojliklarga aylanib ketgan [7, 41]. Abu Ubaydulloh Toshkandiy esa o'zining «Xulosat ul-ahvol» asarida soliqlar, xiroj va zakot olishda hokimlar va zakotchilarning oddiy xalqqa nisbatan jabr-zulm hamda zo'ravonlik qilganliklarini misollar bilan ko'rsatib bergan.

Xudoyorxon davrida yana yangi soliqlar o'ylab topiladi: ekilgan barcha mevasiz daraxtlarga, ko'mirga, tog'dagi yondirib yuborilgan son-sanoqsiz burganlarga, yoqilg'i uchun yig'ib olingan turli-tuman shox-shabbalarga, tikanaklarga, qamishlarga va tikanli yovvoyi o'simliklarga, pichanga, markazga tashib keltirilgan, bozordan sotib olingan va sotilgan har bir narsadan ham bir qancha chek (2 tiyin) olindi. Bularning hammasi metall va yuk tashish uchun xizmat qiladigan hayvonlarga solingan ilgarigi soliqlar ochko'z, xasis xonning qanchalik bitmas-tuganmas boyish manbai bo'lgan bo'lsa, fuqarolarning boryo'g'ini shilib, talab, yig'ishitirib olishi ular noroziligining kuchayishiga sabab bo'ldi.

1873-yilda Xudoyorxon tog'larda o'sadigan yovvoyi mevali daraxtlarni o'rab olib, boj soladi va

bu bojlarni yig'ib olish uchun O'shga ishonchli odamlarini yuboradi. Xalq bunga norozi bo'ladi va soliqchilar haydab yuboriladi. Xudoyorxon bularga qarshi o'z sarbozlarini yuboradi. Lekin qo'zg'olon bostirila olinmaydi. Qo'zg'olonchilar uzoq tog'larga ketib qoladilar. Qo'zg'olonni bostirishga mas'ul bo'lgan Abdurahmon Oftobachi ular bilan muzokara olib boradi. Buning natijasida qo'zg'olonchilar Xudoyorxonga 40 ta odamni vakil qilib yuborishga qaror qiladilar. Abdurahmon Oftobachi qo'zg'olonning jiddiyligini tushunib, Xudoyorxonga ilova xati – maktub yuborib, uni qanday bo'lsa ham vakillar a'zolarini tirik qoldirish va imkoniyati boricha ularning talabalarini qondirishni so'raydi. Lekin Xudoyorxon shunga qaramasdan vakillar a'zolarini o'limga buyuradi, buning natijasida qo'zg'olon yangi kuch bilan birdan kuchayib ketadi.

Ana shundan keyin qirg'izlarning qarshiligi kuchayib, soxta Po'latxonni qo'zg'olonga da'vat etadilar va shu tariqa Po'latxon qo'zg'oloni kuchayib ketadi. Qirg'izlar qo'zg'oloni kundankunga kuchayib boradi. Qirg'izlar xonlikning barcha yeridagi qarshilikni qo'llay boshladilar. Shu bilan birgalikda Xudoyorxonga qarshi Abudarhamon Oftobachining ham qarshiligi kuchayib boradi. Abdurahmon Oftobachi o'sha Xudoyorxonga yozgan xatidan keyin Laylakda yashovchi chapkunlik urug'iga mansub qirg'izlar ham Xudoyorxonga qarshi qo'zg'olon ko'taradilar. Ular Abdulakarimbek avlodlaridan biri Sarimsoqbekning o'g'lini xon etib ko'taradilar. Xudoyorxon ularga qarshi 7 ponsoddan iborat qo'shin jo'natadi va qo'zg'olonni bostiradi. Lekin qirg'izlar bu bilan to'xtamay, Xudoyorxonning o'ldirilgan akasi So'fibekning o'g'li Nazarbiyni xon deb e'lon qiladilar va qo'zg'olonni davom ettiradilar. Lekin bu qo'zg'olon ham bostiriladi. Shu davrda O'zgardda ham Xudoyorxonga qarshi qo'zg'olon boshlanadi. Bu qo'zg'olonga o'zbek, tojik va qirg'izlar urug'lari boshliqlari ham qo'shiladilar. Qarshilik shu qadar kuchli ediki, turk, o'zbek, qirg'iz va tojiklar bir yerga to'planadilar va Po'latxonni xon deb e'lon qiladilar.

Xudoyorxon qo'zg'olonchilarga qarshi 4000 kishilik qo'shin jo'natgan edi. Ularga Abdurahmov Oftobachi, Iso Avliyo va Sarimsoq eshikog'aboshisini boshliq etib qo'yadi. Ammo 1875 yilning 17-iyulida Qo'qonga kelgan xabarga ko'ra O'zgardda turgan Abdurahmon Oftobachi va Mulla Iso Avliyolar ham qo'zg'olonchilar tomoniga o'tadi. Abdurahmon Oftobachi va Mulla Iso avliyolar qo'zg'olon ko'targan qirg'izlar va voqealar rivojidan norozi bo'lgan Nasriddinbek kuchlarini birlashtirish maqsadida ularni bir yerga to'plashga harakat qilgan. Hatto ular marg'ilondan Sulton Murodekni ham taklif qiladilar. Uning xonlik taxtiga qiziqishini pasaytirish maqsadida Abudarhamon Oftobachi unga qizlaridan birini nikohlab beradi.

9-avgustda Xudoyorxonning katta o'g'li Nasriddinbekning ham qo'zg'olonchilar tomonga o'tganligi va O'sh, Andijon, Asaka va Namangan shaharlarining isyonchilar qo'lida ekanligi hadida xabar xonga yetib keladi. 20 avgustda esa xonning ukasi Murodbekning ham qo'zg'olonchilarga qo'shilganligi va ular Marg'ilon shahrini egallab, Oltiariqda kelganligi hadida xabar olinadi. [6, 11]

Xudoyorxon qo'zg'olonchilarga qarshi tura olmaydi. Chunki hatto uning atrofidagi eng ishonchli shaxslari ham birin-ketin qo'zg'olonchilar tomoniga o'ta boshlaydilar. Masalan, qoraqalpoqlardan bo'lgan bosh vaziri Zulfiqor bek, xon xonadoni boshliqlaridan biri Mahmudxo'ja, yirik harbiy sarkardalardan biri, turk qabilasidan bo'lgan Xolnazar va boshqalar. 1875-yilning iyul oyida voqealar shu qadar rivojlanadiki, qo'zg'olonchilar xonga qarshi ayovsiz kurash boshlaydilar. Natijada, Xudoyorxonning poytaxtda qolishi ham xatarli bo'lib qoladi. Shuning uchun xon butun o'zi eng ishongan odamlarini olib, qochishga majbur

bo'ladi. Dastlabki davrda buni o'tkinchi deb hisoblagan Xudoyorxon voqealarning bunday rivoji xonlik taxtini butunlay qo'ldan ketganligini, endi hech qachon xonlik taxtiga o'tira olmasligini hatto xayol ham qila olmasdi.

References:

1. Аваз Муҳаммад Аттор Хўқандий. Тарихи жаҳоннамои // Щарқ юлдузи, 1991. – № 8.
2. Ибратул хавоқин / Ниёз Муҳаммад Хўқандий; (Та'рихи Шаҳрухий): Худоёрхон авлодлари тарихи / Шоҳрухбек Умаров. – Т.: Турон замин зиё, 2014.
3. Мирзоолим Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавоқин: «Султонлар насаби ва хоқонлар тарихи» (Кўқон хонлиги тарихи) (Нашрга тайёрловчи: А. Матғозиев, М. Усмонова; Сўзбоши муаллифи А. Матғозиев). - Т.: Ғ. Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1995.
4. Муҳаммад Азиз Марғилоний. Тарихи Азизий (Фарғона чор мустамлакаси даврида). Нашрга тайёрловчилар, сўзбоши ва изоҳлар муаллифлари: Ш.Воҳидов, Д.Сангирова. – Тошкент: Маънавият, 1999.
5. Бобобеков Ҳ.Н. Кўқон тарихи. – Т.: Фан, 1996
6. Бобобеков Ҳ.Н. Пўлатхон қўзғалони. – Т.: Фан, 1996
7. Хорошхин А.П. Заметки о Кокане // Русский инвалид. № 75 // Туркестанский сборник. Т. 23.